

5. Методы получения самоопылённых линий [Электронный ресурс]. URL: <https://agro-portal24.ru/.../2288-metody-polucheniya-samoopylennyh-liniy-chast-2.html> (дата обращения: 14.07.2019).

6. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой / Д.С. Филев, В.С. Циков, В.И. Золотов, Н.И. Логачев, Н.Я. Телятников, А.К. Пономаренко. Днепропетровск: ВНИИ кукурузы, 1980. – 54 с.

УДК 631.52:633.14

DOI 10.5281/zenodo.20429732

РЕТРОСПЕКТИВА 50-ЛЕТНЕЙ СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ РЖИ A RETROSPECTIVE OF 50 YEARS OF WINTER RYE BREEDING

В.В. Чайкин, А.А. Тороп

V.V. Chaikin, A.A. Torop

ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» Воронежская область, Таловский район

FGBSI «Voronezh FASC named after V.V. Dokuchaev» Voronezh region, Talovsky destrict

E-mail: niish1c@mail.ru

Аннотация. Приведены результаты полувековой селекции, направленной на повышение урожайности и устойчивости к полеганию. Показано, что за указанный период потенциал урожайности был увеличен на 28,8 % и составил 9,67 т/га. При этом на 62,1 % увеличился и нижний уровень урожайности. Устойчивость к полеганию за этот период увеличилась на 48,6 %. Указанные изменения произошли вследствие существенных изменений архитектуры растения и ценоза.

Ключевые слова: озимая рожь, селекция, ретроспективный анализ, архитектура растения и ценоза.

Abstract. The results of half a century of breeding aimed at increasing the yield and resistance to lodging are presented. It is shown that during this period, the yield potential of the developed varieties increased by 28.8 % and reached 9.67 t/ha. At the same time, the lower yield level increased by 62.8 %. The resistance to lodging increased by 48.6 %. The changes were accompanied by significant changes in the plant and coenose architecture.

Keywords: winter rye, breeding, retrospective analysis, plant and coenose architecture.

ВВЕДЕНИЕ

Озимая рожь является ценной сельскохозяйственной культурой. Ее зерно может быть широко применено, но в последнее время оно используется в нашей стране преимущественно в хлебопечении, и

ее посевные площади катастрофически сокращаются. В сравнении с другими зерновыми культурами озимая рожь отличается высокой адаптивной способностью, и в условиях грозящей аридизации климата [3] значение таких культур резко увеличивается. В связи с этим создание высокопродуктивных и адаптированных к неблагоприятным условиям сортов озимой ржи весьма актуально. Важным в селекции этой культуры на современном этапе, наряду с дальнейшим повышением устойчивости создаваемых сортов к полеганию, является существенное увеличение потенциала урожайности.

В течение очень длительного периода отечественной селекции озимой ржи попытки создания устойчивых к полеганию высокопродуктивных сортов не приносили положительных результатов. Только с включением в селекционный процесс источников доминантной короткостебельности удалось резко увеличить устойчивость создаваемых сортов к полеганию и, таким образом, повысить реальную урожайность. Но при этом потенциал урожайности этих сортов оставался на прежнем уровне. Причиной является то, что у генов доминантной короткостебельности серии *Ddw* отмечается ряд отрицательных эффектов. Это иллюстрирует типичный для архитектурных генов риск плейотропии, которая создает сложную проблему выбора между желаемым признаком и его негативным влиянием на другие, хозяйственно-ценные признаки [9, 10].

У ржи основным поставщиком продуктов ассимиляции является стебель. Сокращение его длины отрицательно сказывается на продуктивности побега. Для ее сохранения, а тем более увеличения, необходимо, чтобы отрицательное действие сокращения длины побега было хотя бы компенсировано более эффективной работой других его органов. Это потребовало существенного изменения архитектоники побега и растения. Необходимо было, прежде всего, увеличить роль листьев в накоплении продуктов фотосинтеза.

Архитектура зерновых включает совокупность морфологических признаков надземных и подземных органов: высоту стебля, характер кушения, угол наклона листьев, строение соцветия, параметры корневой системы – и определяет эффективность перехвата света, конкурентоспособность, устойчивость к полеганию и продуктивность посева. От их разнообразия в значительной степени зависят результаты селекции [7]. Его наличие дает в руки селекционеру большие возможности.

Цель проведенных нами исследований предусматривала изучение в ретроспективе тех морфо-физиологических изменений растений, которые произошли в результате полувековой селекции, и обнаружение

тех лимитов, которые ограничивают повышение потенциальной и реальной урожайности озимой ржи.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили в течение двух лет в условиях, типичных для юго-востока Центрально-Черноземного региона. Общими для обоих вегетационных периодов была осенняя засуха, условия перезимовки были весьма благоприятными. Различия состояли в том, что в 2024 году условия для налива зерна были крайне неблагоприятными, а в 2025 году – весьма благоприятными. В последнем случае масса 1000 зерен достигала 40 г и более, а масса зерна с колоса превышала 2 г.

В качестве исходного материала для исследований использовали сорта селекции центра, созданные и рекомендованные производству в разное время с интервалом 6-9 лет. Сорт Таловская 15 (Т-15) создан отбором из сорта Таловская 12. Основу сорта составляют биотипы, толерантные или устойчивые к бурой ржавчине, он районирован в 1990 году. Сорт Таловская 33 является результатом целенаправленной работы по созданию сортов с групповой устойчивостью к наиболее распространенным и вредоносным болезням, в том числе и к листовым, районирован в 1999 году. Отличительной особенностью сорта Таловская 41, районированного в 2008 году, является более крупные листья с эректоидной ориентацией в пространстве. Сорт Таловская 44 получен в результате отбора короткостебельных растений, формирующих более густой и устойчивый к полеганию ценоз, районирован в 2016 году. Сорт Таловская 45, районированный в 2022 году, по морфологии подобен сорту Таловская 41, от которого отличается более крупными листьями и более коротким стеблем. Сорт Таловская 50 проходит государственное испытание с 2026 года, сходен по морфологии с сортом Таловская 44. Кандидат в сорта под названием Мук рассматривается как один из вариантов перспективной модели сорта.

Все сорта высевали в одном опыте по чистому пару в 6-кратном повторении на делянках 5 м². Сорт-стандарт Таловская 45 размещали в опыте через каждые два номера. Пробный сноп для анализа формировали из растений, убранных с пробных площадок, закладывавшихся на всех повторениях по две площадки на делянке. В общей сложности анализировали все растения с площади 1 м². По каждому сорту и стандарту, кроме элементов урожайности, определяли ряд индексов, характеризующих особенности побега, стебля, колоса и ценоза, а также продукционного процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты ретроспективного анализа показали, что в процессе се-

лекции существенно изменилась морфология растения. Длина побега постепенно сокращалась за счет длины стебля, длина колоса при этом практически не менялась. Несмотря на сокращение длины побега, его масса заметно уменьшилась только у сорта последнего срока селекции – Таловской 50. Подобное наблюдается по длине и массе стебля. В результате формировались популяции растений с коротким и мощным стеблем, о чем свидетельствуют изменения показателей индекса интенсивности.

Результаты целенаправленной селекции на повышение устойчивости создаваемых сортов к полеганию заметно сказались на особенностях стебля. Закономерности изменения индекса интенсивности побега подтверждаются показаниями удельной массы стебля и его отдельных междоузлий и позволяют предположить о существенных изменениях механических и проводящих тканей, произошедших в процессе селекции.

Явное сокращение длины верхнего междоузлия не сопровождалось в такой же степени снижением его массы, а его доля существенно не изменялась. Длина нижнего междоузлия заметно уменьшилась только у сортов последнего срока, его же доля разными темпами, но в процессе селекции увеличивалась. К сожалению, его прочность у сортов последнего срока уменьшилась, что не способствовало росту устойчивости этих сортов к полеганию.

Колос по длине в процессе селекции не менялся, но количество цветков в нем несколько увеличилось, что в такой же степени привело к увеличению его плотности. Увеличение количества зерен в колосе положительно сказалось на его озерненности, линейной плотности и, что более важно – на его продуктивности, несмотря на заметную тенденцию на уменьшение массы 1000 зерен. Уменьшение массы мякины способствовало росту индексов продуктивности колоса и микрораспределений.

В процессе селекции увеличивалась площадь листьев, менялась их форма. Особенно резко увеличилась площадь верхнего (флагового) и второго листа, что положительно сказывается на уровне продуктивности и структуре ценоза [1]. Листья постепенно укорачивались, а их ширина увеличивалась, несмотря на то, что специально селекция в этом направлении не велась.

Эти изменения привели к существенным изменениям ценоза. Рост потенциала урожайности сопровождался сокращением высоты посева. Это необходимо признать особо важным достижением в селекции озимой ржи, т.к. свидетельствует о преодолении довольно тесной по-

518

ложительной корреляции между высотой растения и продуктивностью колоса, которая в течение десятилетий была главным препятствием роста урожайности ржи.

Значимым достижением селекции является рост индекса листовой поверхности на 77,7 %. При этом важно отметить, что произошло увеличение доли листьев верхнего, наиболее продолжительно и эффективно работающего на налив зерна, яруса. Эти изменения являются результатом целенаправленной селекции на увеличение площади листьев на побеге с целью компенсировать сокращение длины и площади стебля – основного поставщика ассимилятов у традиционного морфотипа ржаного растения.

Увеличение более, чем в 1,5 раза урожая надземной биомассы без существенного изменения, а в последнее время даже уменьшения массы побега, свидетельствует о том, что ее рост происходил благодаря росту густоты продуктивного стеблестоя. При этом следует отметить, что постепенно увеличивалась устойчивость посева к полеганию. Увеличение количества продуктивных побегов при росте количества зерен в колосе способствовало резкому, более, чем в 1,5 раза, увеличению количества зерен на единице площади.

Изменение морфологии растения, структуры ценоза, являются причиной или следствием каких-то скрытых, не учитываемых при структурном анализе процессов. Чтобы их познать, использовали селекционные индексы, к которым в последнее время селекционеры проявляют повышенный интерес [2, 4-6]. Предполагается, что они связаны с продуктивностью и адаптивностью растений, и посевов, и их можно использовать для идентификации физиологических и генетических систем, повышающих урожайность [2].

При анализе использованных нами индексов выделяется более эффективная «работа» стебля, о чем свидетельствуют показатели финно-скандинавского и мексиканского индексов, а также индексов перспективности и продуктивности побега. Это свидетельствует о нарушении довольно тесной положительной корреляции между длиной побега и продуктивностью колоса, характерной для ржи. А также о росте обеспеченности колоса вегетативной массой. Вполне логично предположить, что это является следствием более интенсивной аттракции из запасующих органов продуктов фотосинтеза, что и было подтверждено результатами определения таких показателей, как индекс аттракции, налива зерна и микрораспределений.

Интегральным показателем донорно-акцепторных отношений между колосом и ассимиляционным аппаратом является коэффициент хо-

зайственной эффективности фотосинтеза ($K_{\text{хоз.}}$), который показывает долю урожая зерна в общей сухой надземной массе генотипа. Он свидетельствует об эффективности использования продуктов фотосинтеза листьев и запасных пластических веществ стебля в процессе формирования хозяйственной части урожая, и является одним из важных показателей оценки продуктивности генотипов при анализе структуры урожайности сортов и посевов. Его величина у сорта последнего срока селекции – Таловской 50 была больше на 13,0 %, а у перспективной модели – сорта Мук превышения над значениями сорта Таловская 15 достигли 17,4 %. Рост доли зерна в общей биомассе ($K_{\text{хоз.}}$) является, вероятно, следствием не только сокращения длины побега, но и более рационального распределения продуктов фотосинтеза.

Рост урожайности надземной массы из-за большей густоты продуктивного стеблестоя, и большая доля зерна в ней, по сравнению с сортами предшествующего срока селекции, обуславливали постепенный рост урожайности создаваемых в последующем новых сортов.

Тренды изменения признаков и свойств ржи в процессе селекции указывают на усиление именно тех, которые обеспечивают преимущество гибридов по урожайности над популяционным сортом [8]. Это характерно для таких признаков, как густота продуктивного стеблестоя, урожай надземной массы, линейной плотности колоса, а также индексов: микрораспределения, канадского, полтавского, аттракции, налива зерна, и $K_{\text{хоз.}}$. Поэтому при работе с селекционируемой популяцией селекционер для создания высокоурожайного популяционного сорта должен улучшать эти признаки в первую очередь.

ЛИТЕРАТУРА

1. Газе В.П. Роль верхних листьев в формировании урожайности и элементов ее структуры сортов и линий озимой мягкой пшеницы интенсивного типа / В.П. Газе, Е.В. Ионова, В.А. Лиховидова, О.В. Скрипка // *Зерновое хозяйство России*. – 2020. – № 3. – С. 16- 20. – DOI: 10.31367/2079-8725-2020-89-3-16-20.
2. Драгавцев В.А. Введение в эколого-генетическую теорию селекционных индексов / В.А. Драгавцев, И.М. Михайленко // *Современные проблемы адаптации (4 Жученковские чтения): Сб. научн. Тр. Международн. науч.-практ. конф.*, Белгород, 24-26 сент. 2018. Ч. 1. – С. 51-61.
3. Иванов А.Л. Глобальный климат и почвенный покров России: почвенная засуха, меры предупреждения, борьба, ликвидация последствий, адаптированные мероприятия (сельское и лесное хозяйство) / Национальный доклад (монография). Т. 3. М.: МБА. 2021. С. 700. DOI: 10.52479/978-5-6045103-9-1.
4. Каракотов С.Д. К характеристике сортов озимой пшеницы Орловского биотипа / С.Д. Каракотов, А.И. Прянишников, В.Н. Титов, С.Е. Хверенец и др. // *Зернобобовые и крупяные культуры*. – 2023. – 3. – С. 48-53.

5. Сафонова И.В. Индексная оценка засухоустойчивости и адаптивности перспективных сортов диплоидной ржи в контрастных условиях выращивания / И.В. Сафонова, Н.И. Аниськов // Аграрный вестник Урала. – 2023. – 7. – С. 32-45. DOI:10.32417/1997-4868-2022-221-06-16-20

6. Степанова Н.А. Определение продуктивности яровой мягкой пшеницы на основе селекционных индексов / Н.А. Степанова, В.С. Сидоренко, Ж.В. Старикова, В.А. Костромичева // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2021. – № 3. – С. 91-96.

7. Устьянцев К.В. Гомология генов, контролирующей архитектуру вегетативных и генеративных органов ячменя и риса и их использование для расширения биоразнообразия и в селекции пшеницы / К.В. Устьянцев, Н.П. Гончаров // Генетика. – 2019. – Т. 55, № 5. – С. 506-515.

8. Чайкин В.В. Структура урожайности высокогетерозисных гибридов озимой ржи и особенности ее формирования / В.В. Чайкин, А.А. Тороп, Е.А. Тороп, Г.Г. Голева и др. // Аграрный научный журнал. – 2023. № 11. – С. 136-143.

9. Burger J. The domestication of rye: From weed to crop / J. Burger, Z. Király, C. Baktai, et al. // Nature Plants. – 2023. – Vol. 9. – P. 1532–1542. – DOI: 10.1038/s41477-023-01515-w

10. Wendler N. The rye genome: a blueprint for efficient breeding and genetic enhancement / N. Wendler, A. Börner, A. Börner, et al. // The Plant Journal. – 2022. – Vol. 110, № 6. – P. 1788–1803. – DOI: 10.1111/tbj.15742.

УДК 634.1.581.145.2.032.1.

DOI 10.5281/zenodo.20429851

**УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЯБЛОНИ В ЛЕСОГОРНОЙ
ЗОНЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ
ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
YIELD OF APPLE VARIETIES IN THE FOREST MOUNTAIN
ZONE DEPENDING ON MOISTURE CONDITIONS DURING THE
GROWING SEASON**

И.З. Шамаева, М.А. Бетуганова
I.Z. Shamaeva, M.A. Betuganova

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и
предгорного садоводства», г.о. Нальчик*

*Federal State Budgetary Scientific Institution “North Caucasus
Research Institute of Mountain and Foothill Horticulture”, u.d. Nalchik
E-mail: kbrapple@mail.ru*

Аннотация. Полученные результаты исследования показывают зависимость уровня плодоношения сортов яблони от условий увлажненности веге-